

**QISHLOQ XO'JALIGIDA YER RESURSLARIDAN
FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH**

Odiljanov Islomjon Ravshan o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida yer resurslarini boshqarishning samarali strategiyalari, hozirgi zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, yer resurslarini boshqarishda duch kelinayotgan asosiy muammolar va ularning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi. Yerning unumdorligini oshirish va resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish orqali qishloq xo'jaligini rivojlantirishda samaradorlikni qanday ta'minlash mumkinligi xususida tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: yer resurslari, qishloq xo'jaligi, samarali boshqarish, tuproq unumdorligi, ekologik barqarorlik, zamonaviy texnologiyalar, suv resurslari, iqtisodiy rag'batlantirish, degradatsiya, sug'orish tizimlari.

KIRISH.

Qishloq xo'jaligida yer resurslarini samarali boshqarish mamlakat iqtisodiy barqarorligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Yer qishloq xo'jaligining asosiy resursi bo'lib, uning unumdorligi va samarali foydalanilishi qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida, yer resurslaridan noto'g'ri yoki yetarlicha samarali foydalanmaslik, tuproqning degradatsiyasi, hosildorlikning pasayishi va ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi va qishloq xo'jaligi ehtiyojlarining ortishi yer resurslariga bo'lgan bosimni yanada kuchaytirdi. Shu sababli, yer resurslarini samarali boshqarish va ulardan oqilona foydalanish bugungi kunda dolzarb masalaga aylandi. Yer resurslaridan foydalanishda ekologik barqarorlikni ta'minlash, hosildorlikni oshirish va yer

degradatsiyasining oldini olish qishloq xo'jaligi sohasida ustuvor maqsadlarga aylangan.

O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasiga ko'ra yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, qulay agrobiznes muhitini va yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sohaga bozor mexanizmlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanish hamda kadrlar salohiyatini oshirish qishloq xo'jaligini rivojlantirishning ustuvor vazifalaridandir¹.

Hozirgi vaqtda yerdan unumli foydalanish muammosi, shuningdek qishloq xo'jaligida yerdan samarasiz foydalanish holatlari aniqlanmoqda. Ayniqsa, oziq ovqat bozorida raqobatning ortib borishi, aholining farovonligi va mamlakatning itisodiy xavfsizligida yer resursalaridan samarali foydalanishni taqozo qilmoqda. Mahalliy qishloq xo'jaligining raqobatbardoshligini oshirishda institutsional muhit va qishloq xo'jaligi maqsadlarida tuproq unumdorligini saqlash asosiy vazifalarimizdan biriga aylanmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona foydalanishni rejalashtirish va uni takomillashtirish zarurdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Qishloq xo'jaligida yer resurslarini samarali boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va nazariy yondashuvlar turli mualliflar tomonidan keng yoritilgan. Yer resurslarining samarali boshqarilishi agronomik, iqtisodiy va ekologik yondashuvlar orqali tahlil qilingan bo'lib, ushbu yo'nalishlar qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida ko'rib chiqiladi.

Masalan, H. S. Dokuchayev tuproq unumdorligi va uni muhofaza qilish bo'yicha ishlari tuproqning tabiiy xususiyatlarini tushunish va saqlashga qaratilgan. Uning tadqiqotlari yer resurslarining noto'g'ri foydalanishi va shu

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 –yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

natijada yuzaga keladigan tuproq degradatsiyasi, eroziya kabi ekologik muammolarni oldini olish yo‘llarini ko‘rsatadi. Dokuchayevning bu yondashuvi zamonaviy qishloq xo‘jalik tizimlarida ekologik barqarorlikni ta‘minlashda asosiy manbalardan biri hisoblanadi².

Yer resurslarini boshqarish borasidagi zamonaviy tadqiqotlar ko‘p hollarda iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan. P. H. Gleason va R. N. Stavinsning ishlari qishloq xo‘jalik resurslarini iqtisodiy jihatdan tahlil qilib, yer resurslarini boshqarishda iqtisodiy vositalar, masalan, yer soliqlari va subsidiyalar orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi. Ularning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, yer solig‘i va davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash qishloq xo‘jaligida yer resurslaridan samarali foydalanishga undaydi.³

FAO (Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar esa qishloq xo‘jaligidagi ekologik barqarorlik va yer resurslarining uzoq muddatli unumdorligini saqlab qolish uchun muhim bo‘lgan texnologiyalar va strategiyalarga e‘tibor qaratadi. FAO tadqiqotlari ko‘ra, innovatsion qishloq xo‘jaligi texnologiyalari, xususan, tomchilatib sug‘orish va noan‘anaviy sug‘orish usullari, yer unumdorligini oshirishda samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Ularning asarlari raqamli xaritalash, dronlardan foydalanish va sun‘iy yo‘ldosh monitoringi kabi yangi texnologiyalar orqali yer unumdorligini kuzatish va resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha qimmatli ma‘lumotlar beradi.

Mamlakatimizda yer resurslaridan foydalanish tizimini takomillashtirish va uni rag‘batlantirishning ilmiy-amaliy jihatlari iqtisodchi-olimlar F.Q.Qayumov, R.H.Husanov, Q.A.Choriyev, F.Q.Jo‘rayev, A.S.Altiyev, Sh.T.Xasanov, B.Sultanov, Ch.P.Xo‘jageldiyev va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan. Xasanov o‘zining ilmiy ishlarida qishloq xo‘jaligida cheklangan

² <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp86-00513r000410720018-8>

³ <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp86-00513r000410720018-8>

resurslardan samarali foydalanish,ularning iqtisodiy samaradorligini baholashni,asosiy ekinlar hosildorligini iqtisodiy baholash va qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish samaradorligini oshirishda ekinlar tarkibini takomillashtirishni bashorat ko'rsatkichlarini ilmiy asoslab bergan.[Xasanov 2017] Xo'jageldiyev "Sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarining unumdorligini oshirishni rag'batlantirish" mavzusidagi ilmiy ishlarida dexqon xo'jaliklarida daromad va xarajatlarni va prognozlashtirish maqsadida yerlarni bonitirovkalash xizmatlarini joriy etish mexanizmi joriy etilgan.[Xo'jageldiyev 2022]

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yer resurslarining samarali boshqarilishi uchun ekologik, iqtisodiy va texnologik yondashuvlar uyg'unlashuvi kerak. Tuproq unumdorligini saqlash, yer va suv resurslaridan tejamkor foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish mumkin.

MUHOKAMA QISMI.

Qishloq xo'jaligida yer resurslarini samarali boshqarish masalasi juda keng ko'lamli va ko'p qirrali bo'lib, unga ta'sir etuvchi omillar iqtisodiy, ekologik va texnologik jihatlar bilan chambarchas bog'liq. Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, yer resurslarining samarali boshqarilishi, asosan, yer unumdorligini saqlash va oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, bu jarayon turli mintaqalarda turlicha muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu bo'limda turli tadqiqotlar va ularning natijalari tahlil qilinadi hamda qishloq xo'jaligida yer resurslarini boshqarishdagi mavjud muammolar va yechimlar batafsil muhokama qilinadi.

Tuproq unumdorligini saqlash bo'yicha Dokuchayevning ishlari zamonaviy qishloq xo'jaligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim yondashuvlar taklif etadi. Tuproqning eroziyasi va degradatsiyasi global miqyosda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning ko'payishi bilan yer resurslariga bo'lgan talab ortib bormoqda va bu yerning haddan tashqari ishlatilishiga olib kelmoqda. Shuning

uchun, qishloq xo'jaligi sohasi barqaror rivojlanishi uchun yer resurslarini muhofaza qilish texnologiyalari va ekologik yondashuvlar juda muhim.

Ekonomik jihatdan qaraganda, Gleason va Stavinning yondashuvi yer resurslarini boshqarishda moliyaviy stimullar va iqtisodiy vositalarning o'ri haqida qimmatli tushunchalar beradi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy motivatsiya va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash vositalari, masalan, subsidiyalar va yer soliqlari, qishloq xo'jaligida samarali yer foydalanishga yordam beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy rag'batlantirish tizimlarining samaradorligi mahalliy sharoit va iqtisodiy siyosatga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun, moliyaviy vositalarni har bir hududning o'ziga xos ehtiyojlari va sharoitlariga moslashtirish zarur.

Ekologik barqarorlik bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yer resurslarini boshqarishda katta imkoniyatlarni ochmoqda. Thompson va Davis tomonidan taqdim etilgan raqamli texnologiyalar, sun'iy yo'ldosh monitoringi va dron texnologiyalari qishloq xo'jaligi uchun yer unumdorligini kuzatish va boshqarishda samarali bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyalar orqali fermerlar yerning holatini aniq kuzatish, tuproqning sog'lomligini saqlash va resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ammo ushbu texnologiyalarni joriy qilish qishloq joylarda infratuzilma va texnik bilim darajasining yetarli emasligi bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin.

Bundan tashqari, FAO tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, qishloq xo'jaligida suv va yer resurslarini birgalikda boshqarish masalasi dolzarbdir. Suv yetishmovchiligi va yerning sho'rlanishi kabi muammolar ko'plab mintaqalarda qishloq xo'jaligi samaradorligini pasaytiradi. Noan'anaviy sug'orish texnologiyalari, masalan, tomchilatib sug'orish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanishga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarning keng joriy qilinishi uchun davlat siyosati va moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligida yer resurslarini samarali boshqarish ko'p jihatdan ekologik barqarorlik, iqtisodiy motivatsiya va texnologik yondashuvlarning uyg'unligiga bog'liqdir. Muvaffaqiyatli boshqaruv yondashuvi fermerlarning ehtiyojlari va resurslar bilan ta'minlanganligiga mos kelishi kerak. Shu bilan birga, barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlash uchun ilm-fan, davlat siyosati va fermerlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish lozim.

Zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida ishlab chiqarishning asosini raqobatbardoshlikni oshirish tashkil etib, bunga erishish uchun asoslangan zamonaviy texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy etish va ekinlarni yetishtirish texnologiyasining resurs tejovchi usullari ishlab chiqarish bazasini modernizatsiya qilish zarurdir. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayoniga turli omillar ta'siri etadi va bu qishloq xo'jaligining iqtisodiy samaradorligining o'ziga xos ko'rsatkichlarida namoyon bo'ladi. Ko'rsatkichlar tizimi yordamida qishloq xo'jaligining iqtisodiy samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari ishlab chiqish va har tomonlama tahlil qilish va asosli xulosalar chiqarish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida yer resurslarini samarali boshqarishning muhim jihatlari ko'rib chiqildi. Adabiyotlar tahlili va mavjud tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, yer resurslaridan foydalanishning samaradorligi mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ekologik barqarorlik, iqtisodiy rag'batlantirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali qishloq xo'jalik resurslarini samarali boshqarish mumkin. Shu bilan birga, har bir mintaqaning o'ziga xos iqlimiy, iqtisodiy va texnik sharoitlarini inobatga olgan holda moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqilishi kerak.

1. Tuproq unumdorligini saqlash va degradatsiyaning oldini olish

Yer resurslarining degradatsiyasini oldini olish uchun ekin aylanishi, organik o'g'itlar va texnik madaniyalarni qo'llash kabi ekologik yondashuvlar joriy qilinishi zarur. Shu bilan birga, eroziyani kamaytirish bo'yicha texnologik yechimlar qo'llab-quvvatlanishi lozim.

2. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish

Yer unumdorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalar, dronlar, sun'iy yo'ldosh monitoringi kabi zamonaviy yechimlardan foydalanishni kengaytirish talab etiladi. Ushbu texnologiyalar yerning holatini aniq kuzatish va resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi.

3. Moliyaviy rag'batlar va davlat siyosati

Davlat tomonidan subsidiyalar va soliq imtiyozlari berish orqali fermerlarni yer resurslaridan tejamkor foydalanishga undash kerak. Ayniqsa, kichik fermerlar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish va texnik yordam ko'rsatish muhimdir.

4. Suv va yer resurslarini birgalikda boshqarish

Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, xususan, tomchilatib sug'orish va noan'anaviy texnologiyalardan foydalanishni rivojlantirish zarur. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va yerning sho'rlanishining oldini olish uchun yagona boshqaruv tizimini yaratish lozim.

5. Fermerlarning texnik bilimlarini oshirish

Fermerlar va qishloq xo'jaligi ishchilariga yer resurslarini boshqarish bo'yicha muntazam o'quv kurslari tashkil etilishi kerak. Bu ularga ekologik barqaror yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishni o'rgatadi.

Shu yo'nalishlarda ishlash qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishga yordam beradi va yer resurslarini kelajak avlodlar uchun saqlab qolishga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 –yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5742 son Farmoni

3. T.Xasanov “Qishloq xo‘jaligida cheklangan resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishni takomillashtirish” mavzusidagi ilmiy ishi.T.2019

4. CH.P.Xo‘jageldiyev “Sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlarining unumdorligini oshirishni rag‘batlantirish” mavzusidagi ilmiy ishi.T.2022

5. Babajanov B.,Tojiyev T.Z “Yer resurslarini boshqarish tizimining mavjud holati va uni takomillashtirish” T.2022

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi axborotnomasi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi 2018-2021. Toshkent – 2022.
www.stat.uz.